

UNIFICAÇÃO DA GRAVIDADE COM ELETROMAGNETISMO

Eletrogravidade

Artigo Científico

Área de Estudo: Física

Campo de ação: Relatividade Especial, Dinâmica do Movimento, Gravidade e Eletromagnetismo

AUTOR:

Nome: Alberto Mananga Bifica

Dados Académicos: Meteorologista, formado na Universidade Agostinho Neto

Contactos: + 244 943687865

Email: albertobifica30@gmail.com / albertobifica.pesquisador@gmail.com

Luanda, Dezembro de 2019

Resumo

O produto formado pelas equações $v_e v_g = c^2$ e $E_e E_g = m^2 c^4$ presentes nas interações $F_e F_g = 0$ que actua no processo de expansão e $F_e F_g = \frac{c^8}{16G^2}$ que atua em toda matéria ou Universo, criam a plena unificação da Gravidade com Eletromagnetismo que ocorre especificamente no centro da matéria ($R = 0$), na expansão do Universo, no processo contínuo de energia criar matéria e matéria se transformar em ondas eletromagnéticas em função do tempo quando massa e carga tendem para infinito ($M = \infty$ e $Q = \infty$) onde $v_e = v_g$, $F_e = F_g$, $E_e = E_g$, sendo que $F_g = \frac{GMmc^4}{(Rc^2+2GM)^2}$ e $F_e = \frac{\pi\epsilon m^2 Zq^2 c^4}{(2\pi\epsilon mc^2 R+Zq^2)^2}$. Através das equações postuladas, nota-se que o estado mais profundo de interação F_e e F_g ocorrem através da energia e como também mostram que a luz é uma ação causado pelas suas respectivas unificações, ou seja, é o responsável pelo comportamento onda-partícula da matéria.

Palavra-chave: Eletromagnetismo; Expansão; Gravidade; Unificação.

Abstract

The product formed by equations $v_e v_g = c^2$ and $E_e E_g = m^2 c^4$ present in $F_e F_g = 0$ interactions that acts in the expansion process and $F_e F_g = \frac{c^8}{16G^2}$ that acts throughout matter or Universe, create the full unification of Gravity with Electromagnetism that occurs specifically in the center of matter ($R = 0$), in the expansion of the Universe, in the continuous process of energy create matter and matter turn into electromagnetic waves as a function of time when mass and charge tend to infinity ($M = \infty$ and $Q = \infty$) where $v_e = v_g$, $F_e = F_g$, $E_e = E_g$, whereas $F_g = \frac{GMmc^4}{(Rc^2+2GM)^2}$ and $F_e = \frac{\pi\epsilon m^2 Zq^2 c^4}{(2\pi\epsilon mc^2 R+Zq^2)^2}$. Through the postulated equations, it is noted that the deeper state of F_e and F_g interaction occur through energy and as they also show that light is an action caused by their respective unifications, that is, it is responsible for the wave-particle behavior of matter.

Keyword: Electromagnetism; Expansion; Gravity; Unification.

Sumário

Resumo.....	1
Abstract	1
1. Introdução.....	3
1.1. Problema:	3
1.2. Objetivo geral:.....	3
1.2.1. Objetivo específicos:	3
1.3. Hipótese:.....	3
2. Resultado e Discussão	4
2.1. Relatividade Especial Unificado com a Cinemática	4
2.2. Gravidade Unificado com a Relatividade Especial.....	4
2.3. Eletromagnetismo Unificado com a Relatividade Especial	4
2.4. Eletrogravidade (Unificação da Gravidade com Eletromagnetismo)	5
2.5. Conclusão	7
REFERÊNCIAS BIBLOGRÁFICAS	8

1. Introdução

A Unificação da Gravidade com Eletromagnetismo tem sido um desafio por parte de toda comunidade científica de Física desde o tempo de Einstein que também desconseguiu unificá-las. Este trabalho tem como finalidade contribuir para um novo entendimento como as leis da Gravidade e do Eletromagnetismo funciona na sua realidade e mostrar em que condições do Universo podem-se ter as duas forças unificadas. Através das condições da unificação encontrou-se equações que permitem ter um novo conceito sobre a energia, matéria, espaço-tempo e ondas eletromagnéticas. Por meio das equações vai se provar que a energia é o responsável pelas interações gravitacionais ou eletromagnéticas, ou seja, essas duas forças no seu estado mais profundo são interações entre energias.

As equações deste artigo permitem calcular para todos corpos o mesmo modo tradicional os problemas que envolvem as leis gravitacionais e eletromagnéticas que se tornam num campo unificado através da velocidade da luz; também permitem dar a solução para resultados com valores infinitos para v , a e F tornando-os somente funções com resultados no intervalo de $[0, c]$ sendo que as suas variáveis m , M , Q e R são limitadas de $[0, \infty[$.

1.1. Problema:

Necessidade de unificar a Gravidade e o Eletromagnetismo.

1.2. Objetivo geral:

Encontrar as condições e equações que permitem a unificação da Gravidade e Eletromagnetismo.

1.2.1. Objetivo específicos:

- Combinar as leis Cinemáticas e Dinâmicas com a relatividade Especial para posteriormente uni-las com as equações eletromagnéticas e gravitacionais da Física Clássica;
- Encontrar equações gerais da Unificação;

1.3. Hipótese:

Se, se encontrar as equações que expliquem o funcionamento correto da Gravidade e Eletromagnetismo, então saber-se-á em que condições as duas forças tornam-se unificadas.

OBS: Para melhor entender o desenvolvimento das equações usadas neste conteúdo, é necessário ler também outros artigos desenvolvidos pelo autor que são: Unificação da Gravidade com Relatividade Especial e Unificação do Eletromagnetismo com Relatividade Especial.

2. Resultado e Discussão

2.1. Relatividade Especial Unificado com a Cinemática

Sabe-se que $F = ma$ ao substituí-la na equação $F = \frac{ma}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ possibilita eliminar as massas, raiz quadrada, simplificar as acelerações a^2 para a nos dois membros e ao aplicar sistema cruzada a equação torna-se $a \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = a$. Sabendo que $a = \frac{v^2}{2s}$ que é substituída no membro direito para se obter $a \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{v^2}{2s}$. Isolando v^2 e aplicando as regras do denominador comum, obtém-se:

$$v^2 = \frac{2aRc^2}{c^2+2aR} \quad (1)$$

2.2. Gravidade Unificado com a Relatividade Especial

Sabendo que $a = \frac{GM}{R^2}$ e $v^2 = 2aR = \frac{2GM}{R}$ ao substituí-las na eq(1), obtém-se $\frac{1}{R} = \frac{c^2}{Rc^2+2GM}$, logo, substituindo $\frac{1}{R}$ nas equações, $v_g^2 = \frac{2GM}{R}$, $a_{gc} = \frac{GM}{R^2}$ e na aceleração gravitacional entre matéria e luz, $a_{gb} = \frac{c^2}{2R}$, obtém-se respetivamente:

$$v_g^2 = \frac{2GMc^2}{Rc^2+2GM}, \quad a_{gc} = \frac{GMc^4}{(Rc^2+2GM)^2} \quad \text{e} \quad a_{gb} = \frac{c^4}{2(Rc^2+2GM)}$$

Aplicando os limites, as leis gravitacionais ficam condicionadas de seguinte modo:

- Se $R = 0 \rightarrow v_g = c$; $E_g = Mc^2$ e $a_{gc} = a_{gb} = \frac{c^4}{4GM}$. Observando nos resultados das acelerações, pode-se escrever $Ma_{gc} = Ma_{gb} = \frac{c^4}{4G}$ que resulta numa única força constante ($F_g = \frac{c^4}{4G}$) que representa a maior interação gravitacional que é responsável pela matéria ou do Universo em relação ao seu centro em função da sua massa;
- Se $R = \infty \rightarrow v_g = 0$; $E_g = 0$ e $a_{gc} = a_{gb} = 0$. Está condição mostra que raio que tende ao infinito não influencia na expansão da matéria, ou seja, a expansão não ocorre devido ao aumento de raio, mas sim, devido ao aumento de massa;
- Se $M = 0 \rightarrow v_g = 0$; $E_g = 0$ e $a_{gc} = 0$ e $a_{gb} = \frac{c^2}{2R}$. Está condição exprime o comportamento duma partícula sem massa que interage com a matéria, especificamente um buraco negro;
- Se $M = \infty \rightarrow v_g = c$; $E_g = Mc^2$ e $a_{gc} = a_{gb} = 0$. Está condição mostra que a matéria que tende ao infinito se expande com a velocidade da luz. Sendo assim, obtém-se uma única força constante $F_g = 0$ responsável pela expansão da matéria ou do Universo.

2.3. Eletromagnetismo Unificado com a Relatividade Especial

Sabendo que $a = \frac{Zq^2}{4\pi\epsilon mR^2}$ e $v^2 = 2aR = \frac{Zq^2}{2\pi\epsilon mR}$ ao substituí-las na eq(1), obtém-se $\frac{1}{R} = \frac{2\pi\epsilon mc^2}{2\pi\epsilon mc^2R+Zq^2}$, logo, substituindo $\frac{1}{R}$ nas equações, $v_e^2 = \frac{Zq^2}{2\pi\epsilon mR}$, $a_{ec} = \frac{Zq^2}{4\pi\epsilon mR^2}$ e na aceleração eletromagnética entre matéria e luz, $a_{eb} = \frac{c^2}{2R}$, obtém-se respetivamente:

$$v_e^2 = \frac{Zq^2c^2}{2\pi\epsilon mc^2R + Zq^2}, \quad a_{ec} = \frac{\pi\epsilon mZq^2c^4}{(2\pi\epsilon mc^2R + Zq^2)^2} \text{ e } a_{eb} = \frac{\pi\epsilon mc^4}{2\pi\epsilon mc^2R + Zq^2}$$

Aplicando os limites, as leis eletromagnéticas ficam condicionadas de seguinte modo:

- Se $R = 0 \rightarrow v_e = c; E_e = mc^2$ e $a_{ec} = a_{eb} = \frac{\pi\epsilon mc^4}{Zq^2}$. A força constante ($F_e = \frac{\pi\epsilon m^2c^4}{Zq^2}$) que resulta desta condição, representa a maior interação eletromagnética que é responsável pela carga da matéria ou do Universo em relação ao seu centro em função da sua carga;
- Se $R = \infty \rightarrow v_e = 0; E_e = 0$ e $a_{ec} = a_{eb} = 0$. Esta condição mostra que a expansão do raio ao infinito não influencia na expansão da carga, ou seja, a expansão não ocorre devido ao aumento de raio, mas sim, devido ao aumento de carga;
- Se $m = 0 \rightarrow v_e = c; E_e = 0$ e $a_{ec} = a_{eb} = 0$. Esta condição é específica para todos corpos sem massa como a luz, ou seja, a luz por si só, não interage com a matéria;
- Se $m = \infty \rightarrow v_e = 0; E_e = \frac{Zq^2}{2\pi\epsilon R}; F_{ec} = \frac{Zq^2}{4\pi\epsilon R^2}$ e $a_{eb} = \frac{c^2}{2R}$. Esta condição mostra que o Eletromagnetismo atua para toda matéria que tende ao infinito;
- Se $q = 0 \rightarrow v_e = 0; E_e = 0; F_{ec} = 0$ e $a_{eb} = \frac{c^2}{2R}$. Esta condição exprime o comportamento dum partícula sem carga que interage com a matéria, especificamente um buraco negro;
- Se $q = \infty \rightarrow v_e = c; E_e = mc^2$ $a_{ec} = 0$ e $a_{eb} = 0$. Esta condição mostra que a carga que tende ao infinito se expande com a velocidade da luz. Sendo assim, obtém-se uma única força constante ($F_e = 0$) responsável pela expansão da carga da matéria ou do Universo.

2.4. Eletrogravidade (Unificação da Gravidade com Eletromagnetismo)

Sabendo que $v_g^2 = \frac{2GM}{R}$ e $v_e^2 = \frac{Zq^2}{2\pi\epsilon mR}$, através da relação formulada por Niels Bohr, $mv_eR = \frac{nh}{2\pi}$, torna-se $v_e = \frac{Zq^2}{\epsilon nh}$ como $v_e = c$ obtém-se $Zq^2 = \epsilon nhc$. Sabendo que existem condições onde $v_g = c$ e $v_e = c$, logo, pode-se afirmar que $v_e = v_g$ e também $F_e = F_g$ que permitem formular a seguinte equação:

$$4\pi GmM = \frac{Zq^2}{\epsilon} = nhc \quad (2)$$

Dando sequência do parágrafo anterior e tendo em conta a condição $R = 0$ que resulta em $F_e = \frac{\pi\epsilon m^2c^4}{Zq^2}$ e $F_g = \frac{c^4}{4G}$ onde $F_e = F_g$ permite formular a seguinte equação:

$$4\pi Gm^2 = \frac{Zq^2}{\epsilon} = nhc \quad (3)$$

A partir dessas relações fundamentais é possível obter a massa dum corpo através das cargas e vice-versa. Através da eq.(3) é possível também deduzir todas grandezas físicas referente a partícula de Planck e de todo processo da expansão do Universo.

Sabendo que $F_e = F_g$, isto implica que $\frac{\pi\epsilon Zq^2 m^2 c^4}{(2\pi\epsilon m c^2 R + Zq^2)^2} = \frac{GMm c^4}{(Rc^2 + 2GM)^2}$, simplificando obtém-se $\frac{GM}{(Rc^2 + 2GM)^2} = \frac{\pi\epsilon m Zq^2}{(2\pi\epsilon m c^2 R + Zq^2)^2}$. Para facilitar o processo do cálculo fez-se o seguinte: $GM = a$; $Zq^2 = b$; $Rc^2 = c$ e $\pi\epsilon m = d$ para se obter:

$\frac{a}{(c+2a)^2} = \frac{db}{(2dc+b)^2} \rightarrow 4ad^2c^2 + ab^2 = bdc^2 + 4dba^2$ agrupando os termos semelhantes e fatorizando a equação, obtém-se os seguintes resultados: I) $4ad(dc^2 - ab) = b(dc^2 - ab)$ e II) $dc^2(4ad - b) = ab(4ad - b)$ e o sistema de equação torna-se:

$\begin{cases} I) 4ad = b \\ II) ab = dc^2 \end{cases}$ usando regras de substituição no sistema de equação, obtém-se também $\begin{cases} III) b = 2dc \\ IV) 2a = c \end{cases}$, logo, voltando as expressões, obtém-se:

$\begin{cases} I) 4ad = b \rightarrow 4\pi\epsilon GmM = Zq^2 \\ II) ab = dc^2 \rightarrow GMZq^2 = \pi\epsilon m R^2 c^4 \end{cases}$ e $\begin{cases} III) b = 2dc \rightarrow Zq^2 = 2\pi\epsilon m Rc^2 \\ IV) 2a = c \rightarrow 2GM = Rc^2 \end{cases}$

Através da equação $GMZq^2 = \pi\epsilon m R^2 c^4$ obtém-se:

$$\frac{Zq^2}{2\pi\epsilon m R} \frac{2GM}{R} = c^4 \rightarrow v_e v_g = c^2 \quad (4)$$

Pelas fórmulas obtidas neste artigo, a velocidade eletrogravitacional, $v_{eg}^2 = v_e v_g = c^2$, torna-se:

$$v_{eg}^2 = \sqrt{\left(\frac{zq^2 c^2}{2\pi\epsilon m c^2 R + Zq^2}\right) \left(\frac{2GM c^2}{Rc^2 + 2GM}\right)} \quad (5)$$

As equações (4) e (5) provam que o produto v_e e v_g é uma unidade elementar igual a velocidade da luz, sendo assim, a luz é uma ação direta causado simultaneamente pela unificação da Gravidade com Eletromagnetismo, ou seja, a luz ou qualquer matéria com $v = c$ é o meio que permite a unificação da Gravidade com Eletromagnetismo.

Para obtenção da equação da energia eletrogravitacional, multiplica-se eq.(4) pela expressão $\frac{m}{m}$ para tornar-se $\frac{Zq^2}{2\pi\epsilon m R} \frac{2GM}{R} \frac{m}{m} = c^4$ e por fim obtém-se:

$$\frac{Zq^2}{2\pi\epsilon R} \frac{2GMm}{R} = m^2 c^4 = E_{eg}^2 \rightarrow E_e E_g = E_{eg}^2 \quad (6)$$

Pela equação $\frac{Zq^2}{2\pi\epsilon R} \frac{2GMm}{R} = E_{eg}^2$ multiplicado pela expressão $\frac{4R^2}{4R^2}$ em seguida obtém-se:

$$4R^2 \frac{Zq^2}{4\pi\epsilon R^2} \frac{GMm}{R^2} = E_{eg}^2 \rightarrow 4R^2 F_e F_g = E_{eg}^2 \quad (7)$$

Sabe-se que $F = m \frac{v^2}{2R}$, logo, pode-se escrever $E_{eg} = 2F_{eg}R = mc^2$ substituída na eq.(7)

torna-se: $4R^2 F_e F_g = (2F_{eg}R)^2$ por fim obtém-se equação da força electrogravitacional:

$$F_e F_g = F_{eg}^2 \quad (8)$$

Nas condições em que $F_e = F_g$ deduz-se também que $F_{eg} = F_e = F_g$, logo, a eq.(8) torna-se $F_e F_g = \frac{c^8}{16G^2}$. Sabe-se que $F_g = \frac{GMm}{R^2}$ e $F_e = \frac{Zq^2}{4\pi\epsilon R^2}$ a eq.(8) também pode-se tornar:

$$\frac{Zq^2}{4\pi\epsilon R^2} \frac{GMm}{R^2} = F_{eg}^2 \quad (9)$$

A eq.(8) e eq. (9) provam que a eletrogravidade é a interação simultânea entre massas e cargas, isto é, o produto entre F_e e F_g que ocorre nas condições já referidas quando $v = c$ mostrando que $a_e = a_g = \frac{c^2}{2R}$. Sendo assim, as interações gravitacionais e eletromagnéticas ocorrem simultaneamente através da matéria, logo, obtém-se: $m \frac{c^2}{2R} M \frac{c^2}{2R} = F_{eg}^2$ onde m representa a massa responsável pela carga (q) para se obter:

$$F_{eg}^2 = c^4 \frac{mM}{4R^2} \quad (10)$$

Pelas fórmulas obtidas, a força eletrogravitacional, $F_{eg} = \frac{c^4}{4G}$ ou $F_{eg}^2 = F_e F_g$ obtêm-se respetivamente:

$$F_{eg} = \frac{zq^2 c^2}{2(2\pi\epsilon mc^2 R + Zq^2)} \frac{Mc^2}{(Rc^2 + 2GM)} \quad (11)$$

$$F_{eg}^2 = \frac{\pi\epsilon m^2 Zq^2 c^4}{(2\pi\epsilon mc^2 R + Zq^2)^2} \frac{GMmc^4}{(Rc^2 + 2GM)^2} \quad (12)$$

As equações (11) e (12) as suas interações máximas sempre resultam em $F_{eg} = \frac{c^4}{4G}$ que ilustra dum jeito simples a força responsável pela unificação da Gravidade com Eletromagnetismo, isto é, quanto mais a matéria se aproxima a velocidade da luz este tende a se expandir para infinito e também a possibilidade da dualidade onda-partícula atuam por meio da força eletrogravitacional. As Físicas Relativistas com a Quântica também podem ser unificadas com as condições que resultam na força eletrogravitacional constante ($F_{eg} = \frac{c^4}{4G}$) mostrando uma forma de interação que unifica as quatro forças fundamentais.

2.5. Conclusão

O estudo proposto baseou-se em unificar a Relatividade Especial com a Cinemática e Diamântica onde obteve-se equações que permitiu um novo entendimento da Gravidade e do Eletromagnetismo. Os resultados mostram que tanto a Gravidade e Eletromagnetismo tornam-se iguais quando as suas interações alcançam o seu maior valor $v = c$. Está igualdade ocorre nos centros de massa, na expansão do Universo, no processo contínuo da dualidade onda-

partícula em função do tempo quando $M = \infty$ e $Q = \infty$, deste modo provou-se que essas duas leis é uma só através das equações $v_e v_g = c^2$, $F_e F_g = \frac{c^8}{16G^2}$ onde $v_e = v_g$ e $F_e = F_g$.

REFERÊNCIAS BIBLOGRÁFICAS

BLUNDELL, Stephen. **Magnetism: a very short introduction**. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

DOES, W.; **Gravity Travel at the Speed of Light?**, UCR Mathematics. 1998. Revisa do em 3 July 2008.

HALLIDAY, RESNICK, WALKER, JEARL. **Fundamentos de Física: Volume 4 Óptica e Física Moderna**. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 438p

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. **Fundamentos de Física: Eletromagnetismo**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

HAWKING, S.W. **Uma breve história do tempo**. Rio de Janeiro, Editora Intrínseca, 2015.

HEWITT, P., G. **Fundamentos da Física Conceitual**; Ed. Bookman. RG. 1ª 2011

MESCHEDÉ, Dieter. **Optics, Lights and Lasers: The Practical Approach to Modern Aspects of Photonics and Laser Physics**. 2.ed. University of Bonn, Germany: Wiley-VCH, 2007. 572p.

M.T.M. Souza, P.M.C. Dias e W.M.S. Santos, “Um Novo Ensino da Gravitação Universal”, in: Atas do XV Simpósio Nacional de Ensino de Física, editado por N.M.D. Garcia (SBF, São Paulo, 2003), p. 1224.

PIRES, P.; ANTONIO S.T. **Evolução das ideias da Física**. 2ª Edição – São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.

ROSA, C. A. P. **História da ciência: o pensamento científico e a ciência no século XIX** / Carlos Augusto de Proença. — 2. ed. — Brasília: FUNAG, 2012.

SANCHES, DURVAL. **Interferência Electromagnética**. 1 Ed., São Paulo, Interciência, 2003, 122 p.

Teoria Quântica de Campos em Espaço-tempo Curvos- Pesquisa Fapesp online <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3095&bd=1&pg=1&lg=>

TEIXEIRA, E. PEDUZZI, L. FREIRE, O. **Os caminhos de Newton para a Gravitação Universal: uma revisão do debate historiográfico entre Cohen e Westfall**. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 27, n. 2: p. 215-254, ago. 2010.